

ATIPIK PNEVMONIYA VA TIPIK, YA'NI SHIFOXONADAN TASHQARI PNEVMONIYA BILAN KASALLANGAN BEMOR BOLALARNING KASALLIK KELTIRIB CHIQRISHIDA ROL O'YNAYDIGAN XAVF OMILLARINI O'RGANISH

Bahodirov Behruz Shavkat o'g'li

Buxoro davlat tibbiyot instituti Pediatriya yo'nalishi 3-bosqich magistranti

Annotatsiya: XKT 10 va "Bolalarda bronxopulmonar kasalliklarning klinik shakllari tasnifi" ga muvofiq, etiologiyasi bo'yicha ShTPning quyidagi shakllari farqlanadi: bakterial, virusli, zamburug'li, parazitlar, xlamidiya, mikoplazma, aralash. O'tkir nafas a'zolari virusli infeksiyalar va gripp ShTP uchun muhim xavf omilidir, bu davrda tashuvchilar pnevmokokk va kapsulasiz gemofilus populyatsiyaning zichligini, shuningdek mukosilyar klirens buzilishi tufayli o'pkaga kirish xavfi oshadi. Ushbu tezisdagi Buxoro viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida gozpitalizatsiya qilingan va Buxoro tuman tibbiyot birlashmasi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasida ambulator ko'rikda bo'lgan atipik pnevmoniya va tipik (shifoxonadan tashqari) pnevmoniya tashxisi qo'yilgan bemor bolalarda kasallik keltirib chiqarishida rol o'ynaydigan xavf omillarini o'rganish natijalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: pnevmoniya, atipik pnevmoniya, TORCH, mikoplazma, xlamidiya, rubella, sitomegalovirus, herpes, immunoglobulin M, immunoglobulin G.

Dolzarbligi: XKT 10 va "Bolalarda bronxopulmonar kasalliklarning klinik shakllari tasnifi" ga muvofiq, etiologiyasi bo'yicha ShTPning quyidagi shakllari farqlanadi: bakterial, virusli, zamburug'li, parazitlar, xlamidiya, mikoplazma, aralash [1]. O'tkir nafas a'zolari virusli infeksiyalar va gripp ShTP uchun muhim xavf omilidir, bu davrda tashuvchilar pnevmokokk va kapsulasiz gemofilus populyatsiyaning zichligini, shuningdek mukosilyar klirens buzilishi tufayli o'pkaga kirish xavfi oshadi. Boshqa muhim xavf omillari: hayotning birinchi yilida-odatdagi

ozuq-ovqat aspiratsiyasi, neyromuskulyar patologiya, immunitet tanqisligi, mukovistsidoz, tug'ma nuqsonlar, shu jumladan yurak; bir yoshdan oshgan bolalarda ShTP bilan kasallanishning ko'payishi transplasar ravishda o'tgan antipnevmonokok antitanachalari darajasining pasayishi, shuningdek kontaktlarning kengayishi bilan bog'liq. [2,5]. ShTPdan o'lim darajasi butun dunyo aholisining taxminan 5-9% ni tashkil qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, bemorlarning ayrim toifalarida, masalan, gospitalizatsiyaga muhtoj bemorlar ShTPdan o'lim 21,9% ga yetadi, katta yoshdagi guruhlarda - 46% gacha yetadi.[3,4]. ShTPda diagnostik xatolar darajasi 40% gacha yetishi mumkin [6]. ShTPda etiologiyani aniqlash va differentsial diagnostikasi past darajada qolmoqda. ShTPda streptokokk infeksiyasi, mikoplazma infeksiyasi va boshqalarning epidemik jarayonlarini har tomonlama baholashga ehtiyoj bor. Emlash, kuzatish, tekshirish va boshqalar uchun xavf guruhlari, xavf omillari, populyatsiyalarni tanlashni asoslash uchun ilmiy tadqiqot natijalarini kengroq joriy etish zaruriyati mavjud. [7]. Tadqiqotlar o'tkazilganligiga qaramasdan atipik pnevmoniya va tipik (shifoxonadan tashqari) pnevmoniya uchun xos va spetsifik xavf omillari haqidagi ma'lumotlar yetarli emasligini inobatga olib, bu tadqiqotni o'rgandik.

Tadqiqot maqsadi: Atipik pnevmoniya va tipik, ya'ni shifoxonadan tashqari pnevmoniya bilan kasallangan bemor bolalarning kasallik keltirib chiqarishida rol o'ynaydigan xavf omillarini o'rganish.

Materiallar va tadqiqot usullari: Buxoro viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida gozpitalizatsiya qilingan va Buxoro tuman tibbiyot birlashmasi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasida ambulator ko'rikda bo'lgan 60 nafar atipik pnevmoniya va tipik, ya'ni shifoxonadan tashqari pnevmoniya bilan kasallangan 60 nafar bemor bolalar.

Anamnezni o'rganish, ota-onalar bilan suhbatlashish va bemor bolalar qonidan olingan spetsifik Ig M va IgG kasalliklar kelib chiqishida rol o'ynaydigan xavf omillarini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, biz o'rganayotgan ikkiala guruh bemor bolalarni ota-onasining TORCH infeksiyasi bilan

infitsirlanganligi o'rganilganda, ko'roq, ya'ni 44 ta (73,3%) atipik pnevmoniya bilan kasallangan bemor bolalarning otasi yoki onasida yoki ota-onasida TORCH infeksiyasi aniqlanganligi kuzatildi. 2-guruh, bolalarda esa bu ko'rsatgich 12 nafar (20%)ni tashkil qildi. Ota yoki onada urogenital shikoyatlar borligi o'rganilganda 1-guruh bolalarda 41 nafar (68,3%), 2- guruh bolalarda 18 nafar (30%)da aniqlandi. Onaning yoshining 35 yoshdan oshganligi 1-guruh bolalarda 37 nafar (61,6%), 2-guruh bolalarda 32 nafar (53,3%). Homiladorlik va tug'ruqning patologik kechganligi 1-guruh bolalarda 50 nafar (83,3%), 2-guruh bolalarda 48 nafar (80%). Erta sun'iy oziqlantirishga o'tish 1-guruh bolalarda 42 nafar (70%), 2-guruh 40 nafar (66,6%). Anamnezida tez-tez O'RVI bilan kasallanish 1-guruh bolalarda 52 nafar (86,6%), 2-guruh bolalarda 44 nafar(73,3%). Bolada respirator kasalliklar BOS bilan kechuvi 1-guruh bolalarda 48nafar (80%), 2-guruh bolalarda 31 nafar (51,6%). Premorbid fon 1-guruhda 55nafar (91,6%), 2-guruhda 48 nafar (80%). Ijtimoiy-maishiy muhit ta'siri 1-guruh bolalarda 54 nafar (90%), 2-guruh bolalarda 36 nafar (60%)ni ko'rsatdi.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bu tadqiqotdan bolalarda atipik pnevmoniya uchun xos bo'lgan xavf omillari va bolalarda shifoxonadan tashqari tipik pnevmoniya uchun xos bo'lgan xavf omillarini ajratib oldik. Bunda bolalarda atipik pnevmoniya uchun xos bo'lgan xavf omillari sifatida: bemor bolalarning ota-onalarining TORCH infeksiyasi bilan infitsirlanganligi, ota yoki onada urogenital shikoyatlar borligi, onasining homiladorlik va tug'ruqning patologik kechganligi, anamnezida tez-tez O'RVI bilan kasallanish, bolada respirator kasalliklar BOS bilan kechuvi, premorbid fon va ijtimoiy-maishiy muhit ta'siri yuqori xavf omillari sifatida namoyon bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Малюжинская Н. В. и др. Пневмония у детей: диагностика и лечение //Лекарственный вестник. – 2015. – Т. 9. – №. 1. – С. 16-20.
2. Таточенко В.К. Педиатру на каждый день : лихорадка. М., 2022. 145 с.

3. Kendig/Chernick's disorders of the respirator tract in children. 8th ed. Elsevier, 2012. 1156 p.
4. Ибрагимова Марина Фёдоровна, Атаева Мухиба Сайфиевна
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА РАЗВИТИЕ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА // JCRR. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-faktorov-riska-na-razvitie-atipichnoy-pnevmonii-u-detey-rannego-vozhrasta>
5. Набиева З. Т. КЛИНИКО - ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 35-39.
6. Temirovich T. T. Current issues in the treatment of acute complicated pneumonia in children //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 06. – С. 148-154.
7. Кошкарина Е.А., Квашнина Д.В., Широкова И.Ю. Клинико-эпидемиологические и иммунологические характеристики микоплазменных пневмоний (аналитический обзор) // Журнал МедиАль. 2019. №1 (23). URL: <http://dx.doi.org/10.21145/2225-0026-2019-1-7-18>.